

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489780>

УДК 338 (658.5)

**ФАКТОР ПОЛЕЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ «ЖИВОЙ» СИСТЕМОЙ**

А.А. Воронов,

к.ф.-м.н.,

Воронежский институт ФСИН России,

г. Воронеж

Аннотация: Работа посвящена вопросам применения информационных систем в управлении сложными «живыми» организационными системами.

На основании проведенного анализа сделан вывод о необходимости при оценивании перспектив использования цифровых технологий в работе организационной системы производить расчет фактора полезности использования информационных технологий в управлении системой, который напрямую связан с показателями эффективности ее функционирования.

Ключевые слова: фактор полезности, информационные технологии, инновационные процессы, организационная система, экономика, эффективность, устойчивость

**THE UTILITY FACTOR OF THE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT
OF A "LIVING" SYSTEM**

A.A. Voronov,

Ph.D.,

Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,

Voronezh

Annotation: The work is devoted to the application of information systems in the management of complex "live" organizational systems.

Based on the analysis, it was concluded that, when assessing the prospects for the use of digital technologies in the work of the organizational system, it is necessary to calculate the utility factor of using information technologies in managing the system, which is directly related to the performance indicators of its functioning.

Keywords: utility factor, information technology, innovation processes, organizational system, economics, efficiency, sustainability

Существенное изменение подходов к изучению организационных систем ставит своей определяющей целью оценку системы с точки зрения поиска и анализа неких коэффициентов (или факторов) полезности (значимости), которые формируют наибольший эффект в системе управления.

Соответственно, поиск данных факторов зависит от влияния различных элементов как самой организационной системы (здесь в качестве системы может выступить любая «живая» система, например, экономическая, социальная, политическая, правовая и т.д.), но и от внешних и иных внутренних воздействий, поскольку любая система состоит из элементов, которые в целом образуют единую комплексную систему организации жизнедеятельности общества и функционирования государства. В данном случае серьезными центрами влияния на устойчивость системы, на ее эффективность и на эффективность работы системы управления становятся изменения, проходящие в обществе и государстве, основанные, на смене самих принципов экономического развития, политики, правовой системы, а также в организационном и управленческом преобразовании основных экономических, социальных, политических и правовых систем, подсистем, институтов. В данном направлении необходимо активизировать научные исследования и разработки о разработке методологии, формировании новых или актуализированных принципов организации управления хозяйственных систем и механизмов реализации их функционирования, отвечающих целям реализации внутригосударственной политики и потребностям общества, а также необходимости обеспечения государственного

суверенитета в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки [1].

Постоянное наличие как внешних, так и внутренних угроз безопасности России (проведение СВО, пандемия коронавируса Covid-19, попытка «расшатать» общественные отношения внутри самого государства со стороны пятой либеральной колонны и т.д.) попросту вынуждают все органы управления, институты законодательной власти, правоохранительные органы, субъекты хозяйственной деятельности искать пути оперативного перехода из состояния затянувшейся стагнации в состояние развития, разработки новых принципов к организации деятельности.

Важным фактором эффективной работы системы управления является техническая и организационная возможность и обязанность решить комплексную задачу, которая заключается в применении единого подхода для применения наиболее эффективных методов управления и технологий обмена информацией, необходимой в процессе управления.

Обратим внимание, что применение технологий для реализации функций управления в организационных системах является продолжением научно-технического направления, связанного с непосредственным цифровым управлением комплексными системами. С этой целью для оценки эффективности применения методов управления и технологий обмена информацией в организационной системе, в частности, требуется сформировать аналоги компонентов, характерных для управления в технологических системах.

Техническое применение цифровых технологий системе невозможно без формирования единой комплексной системы по обмену информацией между различными подсистемами, что уже достаточно хорошо апробировано (для примера, на правовой системе) [2].

Как правило, при решении задач управления основное внимание уделяется планированию отдельных подзадач и средств, без учета их взаимосвязи и условий применения в составе систем. Однако найденные таким образом сроки решения управленческих задач не могут быть реализованы из-за необходимости применения конкретной

технологии или конкретной методики, что очень важно с практической точки зрения [3].

Вполне очевидно, что при отсутствии эффективной системы обмена информации в организационной системе, при отсутствии передовых и наиболее приспособленных к конкретным особенностям функционирования системы информационных высокотехнологичных систем централизованные сбор и обработка необходимой информации либо технически неосуществимы, либо приводят к принятию решений по недостоверной или устаревшей информации, т.е. в условиях значительной неопределенности. Выходом является децентрализация управления, распределение его по нескольким управляющим элементам, и приближение к местам нахождения информации, необходимой для принятия решений. В этой связи, наиболее важными задачами в контексте анализа факторов полезности системы управления следует считать разработку моделей принятия решений центром системы и ее элементами и порядка информационного взаимодействия между ними, а также анализ условий согласуемости решений, принимаемых центром системы и ее элементами в случае их существенного отличия на разных уровнях.

Мы не можем в рамках ограниченности работы подробно анализировать имеющиеся подходы к определению коэффициентов полезности как самой системы, так и системы управления (технократический, инновационный, рыночный, стратегический и др [4]). Вместе с тем, отметим, что в настоящее время эти подходы (с нашей точки зрения) имеют определенную степень смещения, определяемую «вторжением» практические во все элементы системы цифровых инструментов и информационных систем.

Соответственно, при оценке факторов полезности системы необходимо учитывать не только необходимость формирования новой модели управления, оценку эффективности обмена полезной информацией, но и применение гибких управленческих структур с возможностью делегирования подчиненным полномочий и ответственности, включая модернизацию подходов к коллективным методам принятия решений.

Мы не будем здесь акцентировать внимание на характеризующие данные любой организационной системы, оценивать ее будем в общем. Нам наиболее важно понять сами

принципы организации функционирования системы и возможность их применения к анализу систем. В первую очередь отметим принцип проведения аналитического исследования системы, используя результаты обмена информационных потоков и характеристики связей между ними. Вторым принципом считаем поиск оптимизации процесса управления при наименьших затратах, своего рода принцип минимизации энергии. Третьим принципом считаем возможность практического применения результатов для управления процессом деятельности организационной системы [5, с. 44].

Вполне очевидно, что коэффициент полезности системы управления может зависеть не только от цифровизации самой системы, но и от иных факторов, поскольку процесс управления включает в себя анализ, прогнозирование, принятие решения, планирование, организацию, регулирование и контроль [6, с. 58].

Помимо реализации общих принципов управления не менее важной проблемой следует считать анализ самого механизма управления, его определяющих характеристик, т.е. необходимость выяснить не только возможность управления, но установить источник управления, объект управления, а также наличие связи между указанными элементами.

Поскольку теория управления основывается на серьезном математическом аппарате, а некоторые из используемых инструментов не дают точного результата при решении соответствующих задач, то при математической обработке информации необходимо использовать условие, что фактор полезности (значимости) использования информационных технологий в управлении системой напрямую связан с эффективностью ее функционирования. При этом, при расчете фактора полезности должны учитываться (суммироваться) составляющие, определяющие компоненты используемых информационных технологий (информационных систем, информационной среды), а также коэффициенты значимости каждой составляющей применяемой информационной системы. Указанные коэффициенты значимости являются относительными и определяются методом анализа и прогнозирования исходя из имеющихся аналитических (статистических) данных влияния применения той или иной информационной системы на ее эффективность.

Соответственно, грамотно применяя тот или иной вариант использования информационных систем, можно не только принимать обоснованные и своевременные решения, но и повысить эффективность функционирования самой системы. Итогом указанных преобразований должна стать смена состояния системы, реализация новых подходов наиболее эффективных форм управления, которые обеспечивают устойчивость «живой» системы, соответствуют сегодняшним потребностям общества и государства и реалиям современной жизни.

Обратим внимание, что категория полезности имеет непосредственную связь с эффективностью управления и функционирования системы (экономической категорией). При этом, для оценивания эффективности управления также необходимо использовать систему показателей, позволяющих в полной мере раскрыть все стороны эффективного процесса управления [7]. В числе данных показателей важное место отводится информационным и коммуникационным критериям, включающим полноту информационного обеспечения системы, информационную безопасность, степень обеспеченности элементов системы информацией и пр [8]. Соответственно показатель эффективности может учитывать и характеризовать экономическую эффективность системы управления с учетом произведенных вложений в технологии и цифровизацию системы.

В целом, комплексный подход к критериям анализа даст возможность проводить оценку не только исходя из ценовых факторов применения инноваций (информационных систем, технологий), но и с учетом тех параметров, которые изначально не предполагают количественного измерения, но приобретают важное значение при их комплексном соотнесении с другими анализируемыми данными [9].

Список литературы

- [1] Воронов А.А. Инновационные процессы функционирования хозяйственных систем как объекты изучения современной инноватики / А.А. Воронов // Инновационная наука. – 2022. № 12-1. 74-77 с.
- [2] Гаврилов С.Н. Информационная (цифровая) экосистема адвокатуры в контексте экосистемы цифровой экономики России /

С.Н. Гаврилов, С.И. Володина // Актуальные проблемы российского права. – 2019. № 6 (103). 156-166 с.

[3] Зеленцов В.А. Многоагентное моделирование при управлении эксплуатацией сложных систем / В.А. Зеленцов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2010. № 12 (113). 76-83 с.

[4] Тимофеева Г.А. Закон предельной полезности в социальных средах / Г.А. Тимофеева // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2013. № 3. 192-199 с.

[5] Сандлер Д. Техника надежности систем [Текст] / Д. Сандлер. – Москва, Издательство «Наука», 1966. 300 с.

[6] Уолл Н. Экономика и бизнес. А-Я. Словарь-справочник / Н. Уолл, Я. Маркузе, Д. Лайнз, Б. Мартин. / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 624 с.

[7] Кочетков В.В. Показатели эффективности оценки управления / В.В. Кочетков, Е.С. Ратушняк // Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. 2017. № 3 (97). 19 с.

[8] Задумкин К.А. Эффективность системы управления предприятием и пути ее повышения / К.А. Задумкин // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2009. № (5). 121-129 с.

[9] Сидоренко Э.Л. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты / Э.Л. Сидоренко, И.Н. Барциц, З.И. Хисамова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. № 2. 93-114 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Voronov A.A. Innovative processes of functioning of economic systems as objects of study of modern innovation / A.A. Voronov // Innovative Science. – 2022. No. 12-1. 74-77 p.

[2] Gavrilo S.N. Information (digital) ecosystem of the legal profession in the context of the ecosystem of the Russian digital economy / S.N. Gavrilo, S.I. Volodina // Actual problems of Russian law. – 2019. No. 6 (103). 156-166 p.

[3] Zelentsov V.A. Multi-agent modeling in managing the operation of complex systems / V.A. Zelentsov // Izvestiya SFedU. Technical science. – 2010. No. 12 (113). 76-83 p.

[4] Timofeeva G.A. Law of marginal utility in social environments / G.A. Timofeeva // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic sciences. – 2013. No. 3. 192-199 p.

[5] Sandler D. Systems reliability engineering [Text] / D. Sandler. – Moscow, Nauka Publishing House, 1966. 300 p.

[6] Wall N. Economics and business. AND I. Reference dictionary / N. Wall, J. Marcuse, D. Lines, B. Martin. / Per. from English. K.S. Tkachenko. – M.: FAIR-PRESS, 1999. 624 p.

[7] Kochetkov V.V. Indicators of management evaluation efficiency / V.V. Kochetkov, E.S. Ratushnyak // Management of economic systems. Electronic scientific journal. 2017. No. 3 (97). 19 p.

[8] Zadumkin K.A. Efficiency of the enterprise management system and ways to improve it / K.A. Zadumkin // Economic and social changes: facts, trends, forecast. – 2009. No. (5). 121-129 p.

[9] Sidorenko E.L. Effectiveness of Digital Public Administration: Theoretical and Applied Aspects / E.L. Sidorenko, I.N. Bartsits, Z.I. Khisamova // Issues of state and municipal management. – 2019. No. 2. 93-114 p.

© А.А. Воронов, 2022

Поступила в редакцию 24.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Воронов А.А. Фактор полезности использования информационных технологий в управлении «живой» системой // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 133-140. URL: <https://ip-journal.ru/>